

СТОЇЦИЗМ У ДОБУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ: ФІЛОСОФІЯ ВНУТРІШНЬОЇ СТІЙКОСТІ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ

І. Д. Коливашко, здобувач освіти

Науковий керівник – д-р культур., проф. К. В. Кислюк

Національний аерокосмічний університет

«Харківський авіаційний інститут»

Із самого початку військової агресії росії проти України «ключовим моментом...є психологічне та інформаційне оброблення місцевого населення шляхом використання прийомів і способів інформаційно-психологічної війни» [1, с. 21]. Дослідники вважають, що дезінформація противника («війна — шлях обману») та психологічна обробка населення упроваджуються у військове мистецтво ще з часів китайського полководця VI ст. до н. е. Сунь Чжи [1, с. 22].

Інформаційна війна, яку веде росія проти України, є складним та небезпечним викликом, що впливає на різні аспекти українського суспільства, зокрема: маніпуляція громадською думкою, створення негативного образу України та українців, підривання довіри до влади та постійний потік дезінформації. Не можна забувати, що вона також веде реальну війну на полі бою. Це значно посилює тиск на нашу стійкість, адже фізичні загрози, руйнування інфраструктури та людські втрати накладаються на потужну хвилю дезінформації та пропаганди. Таким чином, українське суспільство опиняється під подвійним ударом, що вимагає від нас ще більшої внутрішньої міцності та витривалості для подолання цих викликів.

Наразі існує чималий попит на пошук дієвих засобів для вирішення проблем з емоційно-психологічним станом населення воюючої країни. Насправді, можна сказати, що це «хороший» знак, адже це свідчить про те, що українське суспільство, подібно до багатьох інших, усвідомлює важливість ментального здоров'я та шукає способи його підтримки та поліпшення. Не зважаючи на те, що існує чимало програм психологічної допомоги на державному рівні, безкоштовні гарячі лінії фахівців, спеціалізовані форуми, лише 5% опитаних українців, за результатами від Всеукраїнської програми ментального здоров'я «ТИ ЯК», звертаються по психологічну допомогу [2, с. 29]. Найрозповсюдженішими способами, згідно з тими ж вищезгаданими дослідженнями, є сидіння в інтернеті, перегляд ТБ та спілкування з друзями чи родичами, а найменш популярним – заняття спортом, прогулянки на природі та читання книг. Однак, особисто використовуючи соц. мережі, ігри, перегляд різноманітного медіа-контенту, як спосіб зняття стресу, я помітила, що вони не вирішують проблеми мого емоційно-психологічного стану, а лише відтермінують їх. Також, до мене прийшло усвідомлення, що використання цих методів поступово призводить до ізольованості від живого спілкування, ще більшого навантаження інформацією та негативного впливу на моє фізичне здоров'я. Тож, поступово я почала шукати для себе та близьких інші методи подолання відповідних зовнішнім та внутрішнім подіям реакцій, і саме так я натрапила на стоїцизм.

Стоїцизм є «трендом» для Заходу через його практичну користь, вплив на сучасну психологію, підтримку відомими особистостями, однак рівень популярності його на території України порівняно з іншими суспільствами не є настільки високим, як би хотілось. Актуальність стоїцизму зростає майже всюди, і це доводить те, що давня антична філософія може інтерпретуватись в сучасному світі, навіть попри те, що була створена 2 тис. років тому. Філософія стоїцизму – це не лише теоретична дисципліна, але й практичний інструмент, здатний вирішувати реальні проблеми. У сучасному українському контексті, стоїцизм зможе допомогти людям знайти внутрішній спокій, рівновагу і впевненість навіть у найтяжчі часи, що демонструє його практичну цінність і руйнує упередження щодо філософії як абстрактної науки.

Основоположні принципи стоїцизму, такі як дихотомія контролю, попереднє обмірковування незгод (*Premeditatio malorum*), прийняття (*Amor fati*), практика чеснот, життя згідно з природою та космополітизм, попри такий довгий шлях, я вважаю заслуговано залишаються надзвичайно актуальними у сучасному світі. Вони забезпечують моральні й практичні інструменти, які допомагають зберігати внутрішній спокій, мудрість і стійкість перед обличчям труднощів. Особливо, як на мене, ці принципи виявляються корисними в наших умовах, в умовах війни, в тому числі інформаційної. Вони можуть допомогти нам залишатися зосередженими на тому, що ми можемо контролювати, прийняти неминуче і знайти сили для продовження боротьби за справедливість і свободу, а стоїчні чесноти, такі як мужність і справедливість, набувають особливого значення, коли ми стикаємося з викликами, що вимагають витримки і моральної стійкості.

Стоїцизм, з його наголосом на контролі над емоціями пропонує цінні інструменти, які можуть допомогти нам подолати психологічні та емоційні виклики, спричинені як інформаційною війною, так і реальними бойовими діями. Раян Голідей та Генсільман Стівен, автори книги «Стоїцизм на кожен день», писали: «...здається стоїцизм найповніше розкривається на полі бою. Коли 1965 року капітан Джеймс Стокдейл катапультивався зі свого підбитого над В'єтнамом літака, щоб наступну чверть століття жити у в'язницях і терпіти тортури, чиє ім'я було в нього на вустах? Епіктета. Фрідріх II завжди виїжджав на поле бою, маючи праці стоїків у сумці при сідлі. А головнокомандувач морських сил і НАТО генерал Джеймс «Скажений Пес» Меттіс возив з собою «Роздуми» Марка Аврелія на спецоперації в Перській Затоці, в Афганістані та Іраку. Звісно, це були не професори, а діячі, і енергійна філософія стоїцизму ідеально їм підходила» [3, с.11].

А хіба не все наше сьогоденне існування – це умовне поле бою? Якщо розглядати «поле бою» у широкому сенсі як метафору для опису нашого теперішнього життя, то багато аспектів сучасного існування можна розглядати як боротьбу, виклики і перешкоди. Згідно зі стоїчним принципом «*Vivere militare*» «життя – це бути солдатом», тож метафорично, кожен з нас сьогодні борець за свободу, за збереження власної культурної ідентичності та національного самовизначення, за економічне благополуччя, за демократичні цінності, за територіальну цілісність тощо. Ми боремося кожного дня впродовж

11 років війни, і хай би яким не було наше життя важким і, здавалося б, незмінним та марним, важливо завжди мати опору, наприклад, у вигляді стоїчного вчення, котре допомагає впоратися з різноманітними викликами та пережити важкі часи, ніби ведучи нас через мінне поле.

Таким чином, робимо висновок, що актуальність стоїцизму під час війни є беззаперечною. У часи, коли зовнішній світ постійно намагається нас зламати, стоїчні чесноти стають не просто філософськими термінами, а основою нашого існування. Це шлях до внутрішньої свободи, яка дозволяє нам залишатися сильними, мудрими та гідними, поки ми продовжуємо боротьбу. Актуальність стоїцизму сьогодні — це доказ того, що найдієвіша зброя проти страху і пропаганди завжди була і залишається внутрішня міць людини. Оскільки він пропонує перевірений часом інструментарій для збереження ментальної стійкості, мудрості та внутрішньої сили перед обличчям неконтрольованих зовнішніх загроз, забезпечуючи необхідну опору для українського суспільства.

Використані джерела

1. Марута Н.О., Маркова М.В. Інформаційно-психологічна війна як новий виклик сучасності: стан проблеми та напрямки її подолання. *Український вісник психоневрології*. 2015. Том 23, вип. 3 (84). С. 21-28.

2. Психічне здоров'я та ставлення українців до психологічної допомоги під час війни. URL:

[https://gradus.app/documents/308/Gradus Research Mental Health Report short version.pdf](https://gradus.app/documents/308/Gradus_Research_Mental_Health_Report_short_version.pdf) (дата звернення 11.11.2025 р.)

3. Голідей Р., Генсільман С. Стоїцизм на кожен день. 366 роздумів про мудрість, стійкість і мистецтво жити / пер. з англ. А.Ящук. Київ : Наш Формат, 2022. 464 с.